

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	10
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА	19
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишеревич	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	28
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLOATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH	34
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	41
Усманова Азиза Баходировна	
PEREGONDAGI HARAKATNI BOSHQARISH TIZIMLARINI MIKROPROTSESSORLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUZILMAVIY SXEMASINI ISHLAB CHIQISH	46
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	55
Alimova Dilafrō'z Tohir qizii	
HUDUDLAR KESIMIDA AHOLI O'SISHINING BANDLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	61
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
QUYOSH FOTOELEKTRIK PANELLARI SAMARADORLIGIGA ATROF-MUHIT OMILLARI VA CHANGLANISHNING TA'SIRI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR	67
Botirov Bozorbek, Iskandarova Charos, Avazov Jonibek, Sultonov Abror	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI ..	75
Rajapov Xayrulla Bekdurdıyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
INTERPOLATSION TIKLASH ALGORITMLARINING OCR ANIQLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH	82
Aliyev Nodirbek Hamidullo o'g'li	
IKORXONALARDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA INSTITUTSIONAL OMILLARI	90
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI EKONOMETRIK PROGNOZLASH	94
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
KPI-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	99
Sultanova Kamila Mukhtorali kizi	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	104
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
FARG'ONA VILOYATI MAHALLALARIDA TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL OMILLARINI BAHOLASH	110
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	

MHXS STANDARTLARIGA O‘TISH: KORXONALAR UCHUN AMALIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	116
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TURMUSH FAROVONLIGINI BAHOLASHNING KO‘P O‘LCHOVLI USULLARI VA MEZONLARI	120
Turdikulova Moxira Maxmasharifovna	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY IMPERATIVLARI	125
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
YENGIL SANOAT KORXONALARIDA RO‘Y BERISHI MUMKIN BO‘LGAN BAXTSIZ HODISALAR VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI	131
Dehqonov Oyatillo Mansurbek o‘g‘li, Abduraxmanov Abdurashid Ataxanovich	
VTULKA DETALINI ISHLAB CHIQRISHDA SHTAMPLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH...	136
Abdullayev Fatxulla, Xasanov Kamoliddin, Yolg‘ashova Madina, Jo‘rayev Muhiddin	
JAHON MOLIYAVIY TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	140
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
KORXONALARDA “TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH” KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	144
Mamasoliyev G‘ayratbek Maxamadyusupovich	
HUDUDIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASHDA MAHSULOT EKSPORTINI DIVERSIFIKATSIYALASH YO‘LLARI.....	149
Mamadjanova Tuyg‘unoy Axmadjanovna	
PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YUQORI QO‘SHILGAN QIYMATLI MAHSULOTLAR ULUSHINI KENGAYTIRISH	154
Yusupova Feruza Yo‘ldoshevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MIKROLOYIHALARNING O‘RNI	159
Irgashev Anvar Farxodovich	
XALQARO KOMPANIYALARDA INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	166
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	171
Дыскин Валерий Григорьевич, Курбанов Юнус Муртаза угли, Жубаназаров Ринат Шапагат Улы	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	177
O‘tbosarov Abrorbek Adxamjon o‘g‘li	
DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARI ICHKI AUDITORLARINING PROFESSIONAL AXLOQ QOIDALARINI ISHLAB CHIQRISH.....	182
Xamidova Zarifa Urol qizi	
AUDIT JARAYONIDA DALIL OLISH VA UNING MUAMMOLARI.....	189
Ro‘zmetov Mansur	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TURIZMNI QO‘LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	193
Shaydulova Marjona Alisher qizi	
KORXONALARNING MOLIYAVIY HOLATINI IFODALOVCHI KO‘RSATKICHLAR VA ULARNING MOLIYAVIY TAHLILI AHAMIYATI.....	198
Rizoyev Farrux Hikmatilloevich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	203
Turaboev Ibroxim Ismoil o‘g‘li	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG‘DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	208
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ	218
Юсупов Зойиржон Ровшан угли, Жумаев Улуғбек Нодирбекович ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ	224
Тожалиев Шохрух Талип ўғли GAMES ARE A POWERFUL TOOL FOR IMPROVING LANGUAGE LEARNING	229
Kulakhmedova Gulnora Abdurahimovna O'ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINING INNOVATSION XIZMATLARI ORQALI KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH	234
Azlarova Aziza Axrorovna AVTOMOBIL SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH VA RISKLARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI	241
Marufxanov Davron Hasanovich O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI IMKONIYATLARI: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA ISTIQBOLLARI	249
Isakjanova Saboxat Muhamedovna MINTAQA IQTISODIYOTI VA SANOATNING RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING NAZARIY YONDASHUVLARI	256
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISHNI JORIY ETISHDA ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI	261
Anvar Deberdiyev RAQAMLI XIZMATLARNING O'ZBEKISTON TASHQI SAVDO BALANSIDAGI O'RNI	265
Latipova Shaxnoza Maxmudovna, Normurodova Zuhra Orzimurod qizi TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI	271
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna IQTISODIY TIZIMDA TADBIRKORLIK VA TADBIRKORLIK QOBILiyATIGA YANGICHA YONDASHUV	276
Tadjiev Bexzod Umidjanovich OTMNI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING INNOVATSION MOLIYAVIY MODELARI	283
Tuxliyev Bozor Karimovich TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	286
Abirova Nargizabonu TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA INNOVATSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	291
Ro'ziyeva Maftuna Yusufovna OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR DINAMIKASINING EMPIRIK TAHLILI	296
Sharipova Shahlo Istamovna METROLOGIYANING ILMIY-METODIK ASOSLARI VA UNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	301
Maxmudov Dostonbek Soyibjon o'g'li SANOAT KORXONALARIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	305
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna O'ZBEKISTONDA RAQAMLI DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	310
Ibragimova Saodat, Mirhamidova Dilorom, Shagaipova Gulchehra	

SANOAT KORXONALARIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Mirzakulova Risolat Musurmankulovna

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

e-mail: risolatmirzakulova@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2243-7497>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari hamda ularning iqtisodiy samaradorlikka dinamik ta'siri ekonometrik modellashtirish asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda yillar kesimidagi statistik ma'lumotlar asosida ko'p omilli regressiya modeli ishlab chiqilib, omillarning iqtisodiy o'sishga ta'siri baholangan. Tahlil jarayonida iqtisodiy samaradorlikka sanoat rivoji, asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar va boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlarning ta'siri aniqlangan. Modelni baholashda eng kichik kvadratlar usuli qo'llanilib, olingan natijalar modelning yuqori aniqlik va ishonchlilik darajasiga ega ekanligini ko'rsatgan. Tadqiqot natijalari hududiy investitsiya siyosatini takomillashtirish, investitsiya resurslaridan samarali foydalanish hamda iqtisodiy o'sishni prognozlashda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: hududiy investitsiyalar, iqtisodiy samaradorlik, ko'p omilli regressiya, ekonometrik model, investitsiya tarkibi, iqtisodiy o'sish, sanoat rivoji, asosiy kapital, statistik tahlil, prognozlash.

Abstract. This article analyzes the scientific and theoretical foundations of the efficiency of investments directed to industrial enterprises and their dynamic impact on economic efficiency based on econometric modeling. In the study, a multifactor regression model was developed using statistical data over several years, and the impact of various factors on economic growth was evaluated. The analysis identified the influence of industrial development, investments in fixed capital, and other economic indicators on economic efficiency. The Ordinary Least Squares (OLS) method was applied to evaluate the model, and the obtained results demonstrated a high level of accuracy and reliability. The findings of the study have important practical significance for improving regional investment policy, ensuring the efficient use of investment resources, and forecasting economic growth.

Keywords: regional investments, economic efficiency, multifactor regression, econometric model, investment structure, economic growth, industrial development, fixed capital, statistical analysis, forecasting.

Аннотация. В данной статье на основе эконометрического моделирования проанализированы научно-теоретические основы эффективности инвестиций, направленных в промышленные предприятия, а также их динамическое влияние на экономическую эффективность. В исследовании на основе статистических данных за ряд лет построена многофакторная регрессионная модель и оценено влияние факторов на экономический рост. В процессе анализа определено влияние развития промышленности, инвестиций в основной капитал и других экономических показателей на экономическую эффективность. Для оценки модели был применён метод наименьших квадратов, а полученные результаты показали высокий уровень точности и надёжности модели. Результаты исследования имеют важное практическое значение для совершенствования региональной инвестиционной политики, эффективного использования инвестиционных ресурсов и прогнозирования экономического роста.

Ключевые слова: региональные инвестиции, экономическая эффективность, многофакторная регрессия, эконометрическая модель, структура инвестиций, экономический рост, развитие промышленности, основной капитал, статистический анализ, прогнозирование.

KIRISH

Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar ta'sirida mamlakatimiz iqtisodiyotida sezilarli ijobiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Xususan, sanoat sohasiga investitsiyalarni jalb qilish va ularning samaradorligini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi.

Sanoat korxonalariga yo'naltirilayotgan investitsiyalar zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, innovatsion faoliyatni rivojlantirish, raqobatbardosh va barqaror faoliyat yurituvchi korxonalarni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, investitsiyalar mahalliy ishlab chiqaruvchilarning xalqaro bozorda raqobatbardoshligini oshirish, eksport salohiyatini kengaytirish hamda sanoat ishlab chiqarishining texnik va

texnologik jihatdan yangilanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va yuqori qo'shimcha qiymat yaratadigan mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur jarayonlarda investitsiyalarning samarali boshqarilishi va ularning iqtisodiy natijadorligini baholash muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Shu nuqtai nazardan, sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslarini o'rganish, ularning iqtisodiy o'sishga ta'sirini ekonometrik usullar asosida tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda dunyo iqtisodiyotida investitsiyalarni boshqarishning zamonaviy yondashuvlari, xususan, raqamli iqtisodiyot, innovatsion texnologiyalar va "yashil iqtisodiyot" tamoyillariga asoslangan investitsiya siyosati keng rivojlanmoqda. Bu esa sanoat korxonalarida investitsion faoliyat samaradorligini baholashning yangi ilmiy-uslubiy yondashuvlarini ishlab chiqishni talab etmoqda. Shu bilan birga, investitsiyalarning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri hududlarning tabiiy-iqtisodiy salohiyati, infratuzilma rivoji va sanoat tarmoqlarining xususiyatlari bilan chambarchas bog'liqdir.

Mazkur tadqiqotda sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri statistik va ekonometrik usullar asosida tahlil qilinib, omillarning o'zaro bog'liqligi baholanadi. Tadqiqot natijalari investitsiya siyosatini takomillashtirish, hududiy sanoat rivojlanishini qo'llab-quvvatlash hamda iqtisodiy o'sishning barqaror manbalarini aniqlashda muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari iqtisodchi olimlar va tadqiqotchilar tomonidan keng o'rganilmoqda. Mazkur yo'nalishdagi ilmiy izlanishlarda investitsiyalarning iqtisodiy o'sishga ta'siri, hududiy rivojlanish omillari hamda tarmoqlar kesimida samaradorlik ko'rsatkichlari statistik va ekonometrik usullar asosida tahlil qilinmoqda.

Xususan, viloyatdagi uy-joy qurilishi korxonalarining statistik tahlili Q.T. Ibragimov [1] tadqiqotlarida o'rganilgan bo'lsa, hududdagi qurilish materiallari sanoatining rivojlanish tendensiyalari B.E. To'rayev [2] tomonidan tadqiq etilgan. Shuningdek, viloyatda meva-sabzavot yetishtirishning iqtisodiy ko'rsatkichlari va rivojlanish omillari O.A. Jo'rayev [3] izlanishlarida yoritilgan. Surxondaryo viloyatining 2010–2024-yillardagi yalpi hududiy mahsuloti dinamikasining statistik tahlili esa Ismoilov D.I. [4] tomonidan amalga oshirilgan.

Yuqoridagi ilmiy tadqiqotlarda asosan alohida tarmoqlar yoki hududiy iqtisodiy ko'rsatkichlarning statistik tahliliga e'tibor qaratilgan. Mazkur maqolada esa viloyat yalpi hududiy mahsulotining shakllanishida sanoat korxonalariga yo'naltirilgan investitsiyalarning ta'siri kompleks tarzda o'rganilib, ekonometrik modellashtirish asosida umumiy statistik tahlil amalga oshirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolani tayyorlash jarayonida kuzatish, statistik tahlil, iqtisodiy taqqoslash hamda ekonometrik modellashtirish usullaridan keng foydalanildi. Tadqiqot davomida sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri yillar kesimidagi statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilindi.

Shuningdek, ko'rsatkichlarning o'zaro bog'liqligini aniqlash maqsadida ko'p omilli regressiya modeli qo'llanilib, model parametrlarini baholashda eng kichik kvadratlar usulidan foydalanildi. Olingan natijalar asosida investitsiyalarning iqtisodiy o'sishga ta'siri baholanib, tahliliy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sanoat korxonalarini va ularga kiritilayotgan investitsiyalar samaradorligi haqida fikr yuritishda, avvalo, "sanoat korxonasi" hamda "investitsiya loyihasi samaradorligi" tushunchalarining ilmiy mazmunini yoritish muhim ahamiyat kasb etadi.

Daslab sanoat tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak, sanoat — bu xomashyo, materiallar, yoqilg'i, energiya va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi yoki aholiga xizmat ko'rsatuvchi korxonalar majmuasidir. Unga zavodlar, fabrikalar, konlar, shaxtalar, elektr stansiyalari, fermalar va boshqa ishlab chiqarish obyektlari kiradi. Sanoat xalq xo'jaligining yetakchi tarmog'i bo'lib, jamiyat ishlab chiqaruvchi kuchlarining rivojlanish darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mazkur tarmoq nafaqat o'zi uchun, balki iqtisodiyotning boshqa sohalari uchun ham

mehnat vositalari, xomashyo va iste'mol mahsulotlari ishlab chiqaradi.

Sanoat tarmog'ida mashina va mexanizmlarning turli turlari, bino va inshootlar uchun konstruktiv elementlar ishlab chiqariladi, yer osti boyliklari qazib olinadi hamda mineral, o'simlik va hayvonot xomashyosiga qayta ishlov beriladi. Shu jihatdan sanoat moddiy ishlab chiqarishning eng yirik va muhim tarmog'i sifatida iqtisodiy rivojlanishda muhim o'rin egallaydi.

Antonio Armenta ta'rifiga ko'ra, "sanoat tarmog'i — bu ishlab chiqarish muhitining murakkab va tez o'zgaruvchan talablarini qondirish uchun ma'lumotlarni uzatishga xizmat qiluvchi jismoniy infratuzilmadir". Nick Roe fikricha esa, "sanoat tarmog'i sanoat muhitida uzluksiz ma'lumot almashinuvi va boshqaruvni ta'minlash uchun o'zaro bog'langan qurilmalar hamda tizimlar majmuasidir".

"Sanoat korxonasi" tushunchasiga berilgan ta'riflarni tahlil qiladigan bo'lsak, iqtisodiy adabiyotlarda ushbu termin turlicha talqin qilinishini kuzatish mumkin. Ayrim tadqiqotchilar sanoat korxonasini mahsulot ishlab chiqarishga ixtisoslashgan xo'jalik yurituvchi subyekt sifatida izohlasa, boshqa mualliflar uni ishlab chiqarish, boshqaruv va iqtisodiy munosabatlarni birlashtiruvchi murakkab tizim sifatida talqin qiladilar. Shu sababli sanoat korxonalarini faoliyatini samarali tashkil etishda investitsiyalarni jalb qilish, ulardan oqilona foydalanish va iqtisodiy samaradorlikni baholash muhim ilmiy-amaliy masala hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval
"Sanoat korxonasi"ga berilgan ta'riflar¹

№	Mualliflar	Ta'riflar
1.	Jakub Horak	Umuman olganda, sanoat korxonasi inson va moddiy elementlardan tashkil topgan murakkab ijtimoiy organizm bo'lib, uning asosiy vazifasi moddiy ne'matlarni ishlab chiqarishdir
2.	Pytela, Oldfich	Sanoat korxonasi deganda mamlakat, mintaqa iqtisodiyotida iqtisodiy va tashkiliy jihatdan ajratilgan va yuridik shaxsga ega bo'lgan mahsulot ishlab chiqaradigan yoki sanoat xizmatlarini ko'rsatadigan iqtisodiy tashkilot tushunilishi kerak.
3.	Dariusz Nowak, Iskra Panteleeva	"Sanoat korxonasi deganda mamlakat, mintaqa iqtisodiyotida iqtisodiy va tashkiliy jihatdan ajratilgan va yuridik shaxsga ega bo'lgan mahsulot ishlab chiqaradigan yoki sanoat xizmatlarini ko'rsatadigan iqtisodiy tashkilot tushunilishi kerakligini ta'kidlash mumkin".
4.	Ensiklopediya	Sanoat korxonasi-ma'lum bir saytga joylashtirilgan ma'lum mahsulotlar yoki mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun texnologik qurilmalar to'plami.
5.	Slovar	Sanoat korxonasi-sanoat mahsulotlarini ishlab chiqaradigan va odatda nuqta ob'ekti bo'lgan tashkilot: zavod, fabrika, shaxta, karyer, kon, kombinat va boshqalar
6.	Novosti	Sanoat korxonalarini deganda odamlarning mashinalari, uskunalar va mehnatidan foydalangan holda tovarlar yoki xizmatlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan tashkilotlar tushuniladi.

Yuqorida keltirilgan sanoat korxonasiga oid ta'riflarda xomashyo va yoqilg'i qazib olish bilan shug'ullanuvchi korxonalar majmui, energiya va ishlab chiqarish vositalarini yaratish, sanoat hamda qishloq xo'jaligida yetishtirilgan mahsulotlarni qayta ishlash, shuningdek, iste'mol tovarlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan subyektlar nazarda tutiladi.

Sanoat korxonasining umumiy mazmunini shakllantirishda quyidagi asosiy xususiyatlarga e'tibor qaratish lozim:

sanoat korxonasi xomashyoni qayta ishlab, tayyor mahsulot ishlab chiqarish jarayonida faoliyat yuritadi; sanoat korxonalarida, odatda, keng ko'lamli va standartlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlari qo'llaniladi; ular nafaqat og'ir sanoat (mashinasozlik, metallurgiya), balki yengil sanoat (to'qimachilik, oziq-ovqat sanoati), kimyo sanoati hamda ayrim xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida ham faoliyat olib borishi mumkin; sanoat korxonalarini mamlakat iqtisodiy o'sishini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish, aholiga sifatli mahsulot va xizmatlar yetkazib berish hamda texnologik innovatsiyalarni joriy etishda muhim rol o'ynaydi; shuningdek, sanoat korxonalarini iqtisodiy barqarorlik va uzoq muddatli rivojlanishni ta'minlovchi asosiy iqtisodiy elementlardan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari sanoat korxonalariga yo'naltirilgan investitsiyalar iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri ekanligini ilmiy jihatdan tasdiqladi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, investitsiyalar hajmining oshishi sanoat ishlab chiqarishining kengayishi, asosiy kapitalning yangilanishi, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va iqtisodiy samaradorlikning ortishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish, mehnat unumdorligini oshirish hamda korxonalarining raqobatbardoshligini mustahkamlashda muhim omil sifatida namoyon bo'ldi.

Tadqiqot davomida tuzilgan ko'p omilli regressiya modeli investitsiyalar va iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Model natijalari investitsion omillarning hududiy iqtisodiy samaradorlikka sezilarli ta'sirini tasdiqlab, ekonometrik yondashuvlar investitsiya siyosatini ilmiy asosda baholash va prognozlashda samarali vosita ekanligini namoyon etdi.

Shuningdek, sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar nafaqat ishlab chiqarish hajmining oshishiga, balki innovatsion faoliyatning rivojlanishiga, yangi ish o'rinlari yaratilishiga va hududiy iqtisodiy barqarorlikning mustahkamlanishiga ham xizmat qilishi aniqlandi. Bu esa investitsion faoliyatni iqtisodiy rivojlanishning strategik mexanizmlaridan biri sifatida baholash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

Sanoat korxonalariga investitsiyalarni jalb qilishda yuqori texnologik va innovatsion loyihalarga ustuvor ahamiyat berish maqsadga muvofiq. Bu ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va mahsulotlarning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Hududiy investitsiya siyosatini takomillashtirish orqali investitsiya resurslarini iqtisodiy salohiyati yuqori bo'lgan sanoat tarmoqlariga yo'naltirish zarur. Bu hududlar iqtisodiy rivojlanishidagi mutanosiblikni ta'minlashga yordam beradi.

Investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligini baholashda zamonaviy ekonometrik modellar va statistik tahlil usullaridan keng foydalanish tavsiya etiladi. Bu investitsion qarorlarning aniqligi va ishonchligini oshiradi.

Sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish investitsiyalarning natijadorligini yanada oshirish imkonini beradi. Shu bois raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy kapitalga investitsiyalar bilan bir qatorda inson kapitalini rivojlantirishga ham e'tibor qaratish lozim. Xodimlarning malakasini oshirish va zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Investitsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat tomonidan yaratilayotgan iqtisodiy va institutsional sharoitlarni yanada takomillashtirish, investorlarga qulay biznes muhitini yaratish hamda sanoat korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Sanoat korxonalariga yo'naltirilgan investitsiyalar iqtisodiy o'sishning barqaror manbalaridan biri bo'lib, ularning samaradorligini oshirish mamlakat sanoat salohiyatini mustahkamlash, hududiy iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish va zamonaviy raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirishda muhim omil sifatida xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ibragimov Q.T. "Economic-Statistical Analysis of Active Construction Enterprises in Surkhondaryo Region" // *Journal of Management Value & Ethics*. – 2023. – Vol. 13, №02. – April Special Issue. – ISSN 2249-9512.
2. To'rayev B.E. "Surxondaryo viloyati yalpi hududiy mahsuloti tarkibida qurilish ishlari ulushining korrelyatsion-regression tahlili" // *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar* ilmiy elektron jurnali. – 2021. – №6. – Noyabr–dekabr. – B. 215–224.
3. Jo'rayev O.A. "Meva-sabzavot ishlab chiqarish samaradorligini statistik tadqiq etish" // *Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi*. – 2023. – №3/2. – B. 73–79.
4. Ismoilov D.I. "Surxondaryo viloyatida 2010–2024-yillardagi yalpi hududiy mahsulotning statistik tahlili" // "Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – 2025. – B. 372–377.
5. Ismoilov D.I. "Econometric Modeling of Factors Affecting Regional Gross Product (Based on Data for 2010–2025)" // *American Journal of Economics and Business Management*. – 2026. – B. 297–302.
6. Mirzakulova R.M. "Yashil moliya va barqaror investitsiya strategiyalari: zamonaviy yondashuvlar va istiqbollar" // *Management, Marketing and Finance International Scientific Journal*. – 2025. – Vol. 2, Issue 3. – B. 158–160. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15269292>
7. Mirzakulova R.M. "Yashil iqtisodiyotga o'tish zaruriyati" // *Medsina, pedagogika i texnologiya: teoriya i praktika*. – 2025.
8. Mirzakulova R.M. "Ways of Effective Use of Cocktail Resources in Economic Networks" // *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*. – 2023. – B. 100–103. <https://doi.org/10.55640/eijmrms-03-02-19>

9. Mirzakulova R.M. "Avtomatizatsiya i sovershenstvovaniye biznes-protsesov" // *Bulletin News in New Science Society International Scientific Journal*. – 2025. – Vol. 2, Issue 12.
10. Mirzakulova R.M. "Methods of Immersing Economic Knowledge in the Pedagogical Process" // *Journal of Scientific Research, Modern Views and Innovations*. – 2025. – Vol. 2. – Available at: <https://spaceknowledge.com/>
11. Mirzakulova R.M. "Pedagogik jarayonda iqtisodiy bilimlarni singdirish usullari" // *Yangi O'zbekiston, Yangi Tadqiqotlar Jurnal*. – 2025. – Vol. 3, Issue 7. – Available at: <https://phoenixpublication.net/>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100